

Андрея ЙОКОБ

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями),
Мукачівський державний університет
м. Мукачево, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Анотація З метою формування професійного іміджу у майбутніх вихователів пропонуємо активно використовувати інтерактивні технології. Тренінг розглядаємо як поліфункціональний метод групової роботи, який спрямований на вироблення особистісних змін у процесі іміджування. Розглянуто методичні аспекти організації тренінгової діяльності. Розроблено тренінгові програму «Іміджування професійної діяльності майбутнього вихователя», яка передбачає використання методів аналізу конкретних практичних ситуацій, групову дискусію, мозковий штурм, метод практичних вправ.

Ключові слова: імідж, професійний імідж, освітній процес, майбутні вихователі, інтерактивні технології, тренінг.

Abstract: To form a professional image of future educators, we propose to actively use interactive technologies. The training has been considered as a multifunctional method of group work aimed at developing personal changes in the process of image development. We have considered the methodological aspects of organizing training activities. In the course of practical activity, author have developed a training program "Image-making of future educators' professional activity", which involves the usage of the method of analysis of specific practical situations, group discussion, brainstorming, and practical exercises.

Keywords: image, professional image, educational process, future educators, interactive technologies, training.

Постановка проблеми та її актуальність. Професійний імідж виступає вагомим психолого-педагогічним інструментом, який сприяє налагодженню ефективних контактів із усіма суб'єктами фахової взаємодії, призводить до зменшення професійних стресів, попереджує виникнення професійних конфліктів та допомагає уникнути розвитку негативних професійних комплексів. Як свідчить практика, вдало сформований професійний імідж має суттєвий позитивний вплив на вдосконалення особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця та стимулює досягнення успішної професійної кар'єри. Вважаємо, що створення неповторного професійного іміджу є потужним внутрішнім мотиватором до активних практичних дій, що спонукає до саморозвитку й самовдосконалення. Як доводять науковці (Boorstin, 1992; Барна, 2008), це відбувається тому, що професійний імідж базується на системі почуттів та ціннісних орієнтацій, які необхідні для якісної реалізації усього спектру професійних обов'язків. Відзначимо, що майбутній вихователь закладів дошкільної освіти ще під час навчання має сформувати свій професійний імідж.

Аналіз основних досліджень і публікацій засвідчує, що питання іміджування (формування професійного іміджу) було в центрі уваги науковців. Так, з'ясовано, що Р. Кравець (2019) запропонував виокремити найважливіші характеристики іміджу, до яких віднесено такі як-от: «активність, мінливість, гнучкість, ситуативність, символічність,

наслідуваність, орієнтованість на соціальну групу, емоційність, наявність духовних, етико-естетичних орієнтирів» (Кравець, 2019, с. 54). У публікації Л. Серман (2020) доволі ґрунтовно проаналізовано функції (соціально-інформаційна; комунікативна; виховна; мотиваційна; розвиваюча; ціннісна) професійного іміджу. Важливою є публікація С. Тарасової (2016), яка висвітлює питання використання майбутнім фахівцем «масок-іміджу», а саме: харизматичної, маніпулятивної, маски-реноме (Тарасова, 2016, с. 137–140).

Однак, варто звернути увагу на те, що нині існує нагальна потреба у цілеспрямованому іміджуванні під час професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, а також активному впровадженні в таку діяльність педагогічних інновацій, які базуються на використанні тренінгових технологій.

Ціль статті дослідити сутність іміджування для підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта. У даній науковій публікації були поставлені такі два **завдання**:

– проаналізувати сутність професійного іміджу майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти;

– охарактеризувати практичний потенціал тренінгів під час іміджування.

Виклад основного матеріалу. Насамперед відзначимо, що ми дослухалися до поради О. Межеричької (2009), яка трактує професійний імідж як форму «самовиявлення індивідуального цілісного образу особистості як реалізатора потреб мікро- і макросоціуму, за якої виявляються найвиразніші ділові та особистісні якості» (Межеричька, 2009, с. 29). Наголосимо, що персональний (особистісний) імідж фахівця має корелювати із цим конкретним професійним стандартом. У цьому контексті професійний імідж доцільно розглядати як «образ-стереотип та «діловий» образ особистості у професійній діяльності» (Kalaur & Soroka, 2023, с. 107).

Зупинимося на аналізі професійного іміджу вихователя закладу дошкільної освіти. Так, нам імпонує визначення Т. Марєєвою (2017), що декларує імідж як якісну характеристику особистості, що сприяє прояву її внутрішніх установок, особистісних якостей, життєвих позицій, знань і професіоналізму через зовнішні виразники – зовнішній вигляд, поведінку, особливості вербального і невербального спілкування, специфіку оформлення рукотворного середовища, які суттєво впливають на організацію міжособистісної взаємодії та реалізацію професійних функцій фахівця (Марєєва, 2017).

У публікації С. Попиченко (2012) наведено три основні компоненти професійного іміджу вихователя закладу дошкільної освіти, а саме:

– зовнішній вигляд (стиль одягу, манера самопрезентації, здатність демонструвати свій розум, професійні навички та здібності, прояв любові до дітей);

– внутрішній образ (культура, установки, цінності, характер, емоційне ставлення до дійсності);

– професійно-педагогічне спілкування (Попиченко, 2012, с. 55).

Наголосимо, що професійний імідж вихователя закладу дошкільної освіти є доволі складним особистісним новоутворенням, яке має бути сформоване у студентів ще під час навчання у закладах вищої освіти. У цьому контексті, як показує наш власний досвід, саме тренінгові технології є найбільш ефективними.

Обираючи тренінги для іміджування, виходимо з того, що вони забезпечують гармонійне поєднання теорії та практики, збагачують рефлексію, вдосконалюють комунікативні уміння, розвивають особистісні риси і якості. Тренінг забезпечує цілеспрямовану та ефективну модифікацію відносин, сприяє вдосконаленню практичних умінь і навичок здобувачів освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, а також поглиблює практичний досвід шляхом участі в інтерактивній діяльності.

У ході дослідження нами було розроблено тренінгові програму «Іміджування професійної діяльності майбутнього вихователя», що спрямована на розвиток професійного іміджу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Авторська тренінгова програма впроваджена в освітній процес у Мукачівському державному університеті. Так, головна мета тренінгу – активізація особистісного потенціалу майбутніх вихователів у площині іміджування. Під час розробки та реалізації тренінгу були поставлені такі практичні завдання:

- навчити студентів усвідомлювати себе у системі майбутньої професійної діяльності, стимулювати позитивне мислення;
- вдосконалити міжособистісне спілкування;
- розвивати комунікативну компетентність на основі самопрезентації, вдосконалення вербальної та невербальної комунікації;
- ознайомити із найбільш перспективними техніками та прийомами іміджмейкінгу на основі використання потенціалу театральної педагогіки;
- стимулювати майбутніх фахівців до самостійного складання програми саморозвитку професійного іміджу.

У тренінговій програмі, яку ми розробили, головний акцент зроблено на використанні інтерактивних методів та прийомів. Зокрема майбутні вихователі були залучені до:

- інтерактивних вправ («Самореклама», «Я – компетентний та впевнений у собі вихователь»);
- групових дискусій («Діалог про професію вихователя», «Збирання валізи для роботи в закладі дошкільної освіти»);
- практичних вправ («Конверт відвертості вихователя», «Бар'єри у професії вихователя»);
- аналізу практичних ситуацій («Залізне алібі», «Стілець сповіді»);
- мозкових штурмів («Рекламний ролик для влаштування у закладах дошкільної освіти», «Асоціативний ряд»).

Передбачаємо, що набуті під час тренінгу теоретичні знання та практичні уміння дозволять майбутнім вихователям вдосконалити теоретичні уміння та розширити спектр практичних навичок у площині іміджування, допоможуть майбутнім вихователям ефективно комунікувати з усіма учасниками освітнього процесу у дошкільній установі.

Висновки. Професійний імідж виступає конкретизацією ділового іміджу в рамках конкретної професії. Для якісної діяльності з формування професійного іміджу (іміджування) зі студентами спеціальності 012 Дошкільна освіта вважаємо за доцільне активно використовувати тренінгові технології. Вважаємо, що саме тренінгові технології під час іміджування забезпечують гармонійне поєднання теорії та практики. Встановлено, що основна мета використання тренінгових технологій під час іміджування спрямована на створення комфортних умов для того, щоб кожний студент відчув свою професійну

успішність. Розроблено для майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти тренінг «Іміджування професійної діяльності майбутнього вихователя». Студенти, які були учасниками тренінгу, мали змогу аналізувати конкретні практичні ситуації, дискутувати, були учасниками ігор, інтерактивних вправ та мозкових штурмів.

Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на перевірку й доведення ефективності авторської тренінгової програми.

Список використаних джерел

- Boorstin, D. J. (1992). *The Image: A Guide to Pseudo-Events in America* (25th ed.) N. Y. : Knopf Doubleday Publishing Group.
- Kalaur, S., & Soroka, O. (2023). Theoretical and methodological principles of the formation of professional culture and professional image among educators by means of the acmeological approach in war conditions. *Social Work and Education*, 10(1), 99–110.
- Барна, Н. В. (2008). *Іміджелогія : навч. посіб. для дистанційного навчання*. Київ: Університет «Україна».
- Кравець, Р. Е. (2019). Концептуальний простір поняття «професійний імідж» у наукових психолого-педагогічних дослідженнях. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*, 65(2), 53–57.
- Марєєва, Т. (2017). Професійний імідж вихователя дошкільного навчального закладу та його структура. *The practical significance of modern scientific research'2017*, 3(6), 10–18.
- Межерицька, О. А. (2009). Професійний імідж як інструмент педагогічного впливу. *Управління школою*, 25(253), 29–31.
- Попиченко, С. (2012). Роль комунікативної компетенції в технології створення іміджу педагога-вихователя дошкільного навчального закладу. *Психолого-педагогічні проблеми сільської школи*, (41), 53–58.
- Серман, Л. І. (2020). *Педагогічні умови формування професійного іміджу у майбутнього вчителя іноземних мов* [Автореф. дис. канд. пед. наук] Рівненський держ. гуманітарний ун-т.
- Тарасова, С. О. (2016). Маска-імідж у англомовному політичному дискурсі. *Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов*, (84), 136–142.